

DARS MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA AN‘ANAVIY O‘QITISH USULLARI VA MULTIMEDIA TEXNIKASIDAN FOYDALANISH

Sabirova Zebo Baxramovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika Instituti

“Tillar va maktabgacha ta‘lim “ fakulteti katta o‘qituvchisi

2-bosqich talabasi Zokirjonova Madina

Chirchiq shahar, O‘zbekiston

zebisobibek@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda talaba-yoshlarni darsga jalb qilishda o‘qituvchida muammolar yuzaga keladi. Chunki biz texnologiya asrida yashamoqdamiz. Olingan bilimlarni yanada takomillashtirish uchun zarur bilimlarni taqdim etish, o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatidiki, muloqot ko‘nikmalarini o‘rgatish va egallashda texnologiyaning ahamiyati juda katta. Hozirgi kunda zamonaviy dars mashg‘ulotlarini tashkil qilishda bir qancha texnologiyalardan foydalanish mumkin: televizor, kompyuterlar, Internet, elektron lug‘atlar, elektron pochta, bloglar, audio yozmalar, PowerPoint, videolar.

Texnologiyaning paydo bo‘lishi, ta‘lim sohasida so‘nggi yigirma yil ichida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Bu o‘zgarish shaxslarning jamiyatda qanday munosabatda bo‘lishi va ishlashiga, shuningdek, ta‘lim muassasalari dinamikasiga ta‘sir ko‘rsatdi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi o‘qitishning yangi yondashuvini tadqiq qilish uchun mustahkam asos yaratdi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi talabalarning texnologiya bilan til topishish qobiliyatlari va dars mashg‘ulotida texnologiyalardan samarali foydalanishning qanday ta‘sir qilishini aniqlash, multimedia yordamida darslarni tashkil qilish. Ushbu maqolada ta‘limda multimedia texnologiyasiga bo‘lgan ehtiyoj, turtki bo‘lgan masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: an‘anaviy o‘qitish, multimedia texnikasi, sinfda o‘qitish, talabalar.

Kirish

Zamonaviy texnologiya asrida ko‘pgina professor-o‘qituvchilar uchun fan, texnologiya, muhandislik va matematikaga oid fanlarni o‘rgatish qiyin bo‘ldi. Ilmga chanqoq talabalar o‘z o‘qituvchilarining bilimlari, tushunchalari va tajribalaridan samarali foydalanadilar, shuningdek, o‘quv materiallarini mashq qiladilar. Binobarin, talab doirasidagi kadrlarni tayyorlash asosiy masala hisoblanadi. Fan bo‘yicha o‘qituvchilarning ko‘pchiligi dars jarayonida hali ham an‘anaviy o‘qitish usullaridan foydalanib kelmoqda, bu esa talabalar uchun ham, bir necha qiyinchiliklarni keltirib

chiqardi va vaqt o'tishi bilan o'qituvchilarga zamonaviy kadrlarni tayyorlashda multimedialardan foydalanish zaruriyatini tug'dirdi.

2020 yil pandemiyada butun dunyo onlayn-ta'limni joriy etish muammosi bilan to'qnashdi. Koronavirus pandemiyasi sabab maktab o'quvchilaridan universitet talabalarigacha masofaviy ta'lim olish tizimiga o'tdi. Buni kimdir xursandchilik bilan, kimdir tanqidiy nazar bilan qarshi oldi. To'g'ri, onlayn-ta'limning ba'zi kamchiliklari mavjud, ammo uning afzalliklari yetarlicha deb hisoblayman. Onlayn ta'lim ko'plab afzalliklarga ega, masalan, vaqt va xarajatlarni tejash yoki o'rganish ehtimolini oshirishga yordam beradi, istalgan vaqtda va istalgan joyda ta'lim olish imkonini yaratadi. Multimedia butun dunyoda ta'limning qiyofasini o'zgartirmoqda va samarali o'qitish va o'rganishni yaxshilash mumkin bo'lgan texnologiya sifatida tan olindi. Texnologiya keng tarqalgan bo'lsada, ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda kompyuterga asoslangan qisqa metrajli darsga oid animatsiyalari mavjud, kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, o'rta maktab o'quvchilarini oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'qitish uchun kompyuter texnologiyasidan foydalanish rivojlanmoqda.

Shu kunlarda eksperimental tadqiqotlar kengayib, ushbu mavzuga tegishli bo'lgan keng ko'lamlı masalalarni o'rganishni o'z ichiga olgan xorijiy tillar, sotsiologiya, psixologiya, fizika, kimyo, biologiya va tibbiyot kabi ko'plab fanlarni qamrab oladi (Bansal, Ta'lim texnologiyasida eksperimental tadqiqotlarning ahamiyati: ko'rib chiqish, 2020). Natijalari joriy qilingan tadqiqotlarga qaramasdan, ta'limda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi, ularni tatbiq etishda jiddiy to'siqlarga duch keldi, bu esa o'quvchilarning ruxiy holatiga ta'sir qilishiga olib keldi, xususan, xorijiy tillarni o'rganishda. Shu sababli, ushbu tadqiqot an'anaviy ta'limdan kompyuterga asoslangan multimedia ta'limga o'tish ta'sirini aniqlashga qaratilgan.

Dars mashg'ulotlarini tashkil qilishda qilingan ixtirolarda "O'qitish va o'qitishda multimedialı yondashuv" dan foydalanish juda katta o'rinni egallaydi.

Biz birinchi o'rinda biz quyidagi savolga javob topishimiz zarur.

Multimedia o'zi nima va ta'limda multimedialardan foydalanish zaruriyati?

Multimedia - bu matn, ma'lumotlar, tasvirlar, grafikalar, animatsiya, audio va videolarning raqamli sintezini ta'minlaydigan ilg'or texnologiya.

Multimedia yordamida darslar tashkil qilinganda talabalarga ma'lumotni yetkazib berish va uning ta'sir qilishini yaxshilash uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqish, darsga oid ma'lumot tasvir va tovush ko'rinishida ko'rsatilinishini biz multimedia deb ataymiz. Bunda oddiy matn nazarda tutilmaydi. Dars materiallari audio va video yoki ppt, tasvirlar ko'rinishida bo'ladi va bu materiallarga kompyuterda tayyorlanib ishlov beriladi.

Ta'limda Multimedialardan foydalanish:

- Multimedia ta'limga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

- Ko‘pgina maktab, litsey va universitetlarda multimedia asosidagi kompyuterga asoslangan o‘qitish dasturlari turli shakllaridan foydalaniladi.
- O‘qituvchining darsda hozir bo‘lishi shart emas.
- Universitet va institutlari talabalari o‘z mutaxassislik fanlarini o‘rganish uchun interfaol multimedia taqdimotlaridan foydalanadilar elektronika, ularning dizaynlarini amalda qo‘llash va ularni o‘zgartirish bo‘yicha ma‘lumotlar oladilar.
- Multimedia texnologiyasidan foydalangan holda, KAT (Kompyuterga asoslangan trening/o‘quv qo‘llanmalari), shuningdek, trening va dars mashg‘uloti multimediasini o‘quv materialini o‘rgatadi.

Ta’limda multimedia qo‘llanilishining elementlari

Multimedia ilovalari aniq ta’rifga ega, ammo ularni amalda qo‘llash qiyin bo‘lishi mumkin. Ta’limda multimedia kompyuter texnologiyalaridan foydalanishda, biz har bir multimedia komponentini birga joylashtirishni tushunishimiz kerak. Multimedia ilovalarida qo‘llaniladigan har bir komponent ilgari mavjud bo‘lgan. Ammo professor-o‘qituvchilar va talabalar tomonidan foydalanilganda, ta’lim multimedia ilovalari yangi vosita yaratish uchun ushbu komponentlarni birlashtiradi. Multimedia ilovalarining foydali jihati shundaki turli xil sharoitlarda, jumladan, ish joylari, uylar va jamoat joylarida topish mumkin. Talabalar multimedia vositalaridan foydalanishdan maqsad shuki, fanni chuqurroq o‘rganish va ma‘lumotlarni tekshirish dasturlari unumli foydalanadi. O‘rganishni osonlashtirish uchun multimediali o‘quv muhiti turli komponentlarni o‘z ichiga oladi. Ta’limda multimedia ilovalarida foydalanishda oltita asosiy elementga tayanamiz; matnlar, tasvirlar, audio, video, animatsiyalar va foydalanuvchi nazorati.

Ta’limda multimedia ilovalaridan foydalanishning afzalliklari

Har bir o‘qituvchining maqsadi talabalarni fanga qiziqtirish va jalb qilish uchun ko‘proq qiziqarli usullarni topish orqali ta’lim natijalarini yaxshilashdir. Faqat so‘zlar tasvirlar bilan birlashtirilgan multimedia materiali talabani darsga qizqitmasligi mumkin. Shu sababli, ta’limda qo‘llaniladigan multimedia ilovalari faqat mavzuga xos voqealar ko‘rsatish uchun turli multimedia elementlaridan foydalanadi, bu esa mashg‘ulot saviyasini yanada oshiradi, chunki o‘quvchilarning diqqatini real voqealar asosidagi ma‘lumotlar tez tortadi hamda mavzusini tushunishi oson bo‘ladi. E’tibor qaratilishi kerak bo‘lgan yana bir jihati shundaki, bir-biridan uzoqda bo‘lgan yoki bir vaqtning o‘zida ikki xil joy haqida berilgan ma’lumotlar talabalarni ikki guruhga bo‘lib, mavzuni o‘zlashtirishda samarali usuli hisoblanadi. Natijada, tegishli ma’lumotlar bir vaqtning o‘zida ham so‘zlar, ham rasmlarda yetkazib berilsa, o‘quv natijalari yaxshilanadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, professor-o‘qituvchilar multimedia elementlarini o‘quv jarayoniga kiritsa, talabalar darsda faolroq qatnashadilar, chunki talabalar darsning qiziqarli bo‘lishi bilan ko‘proq e’tibor qaratishadi. Misol uchun,

talabalar tushunishi osonroq bo'lishi uchun animatsiya va hikoya bir vaqtning o'zida taqdim etilganda ma'lumot uzoq muddatli xotiraga tezda singib ketishi mumkin.

Yuqori saviyadagi dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning qiziqishini uyg'otish va uni butun o'quv jarayonida ushlab turish uchun multimediyadan foydalanadigan ilovalar qo'llaniladi. Talabaning mavzuga va o'rganishga bo'lgan nuqtai nazari yaxshilanishi mumkin. Hozirgi kunda og'riqli nuqtamiz bo'lib qolgan ta'limda haliyam professor-o'qituvchilar an'anaviy o'qitish usullari bilan darsni tashkil qilishi bilan multimedia yordamida tashkil qilingan darslar solishtirganda, multimedia ilovalari o'quvchilarga ko'proq ma'lumotni eslab qolishga yordam beradi va chuqurroq o'rganishda ham hizmat qiladi.

Ta'limda multimediya ilovalaridan foydalanish, shuningdek, fan mavzusi o'zlashtirishda samarali ta'sir qiladi.

Dars jarayonida professor-o'qituvchilar talabalarga taqdimot tezligini nazorat qilish imkoniyatini berishadi, agar o'quvchilar mavzusining chuqurroq o'rganishni xohlasalar, uni sekinlashtirishlari, va to'xtashlari mumkin. Multimedia ilovalari o'quvchilarni turli xil o'rganish uslublari hamda o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni belgilab olishlari mumkin. Ammo hozirgi kunda tanlov muhim ahamiyatga ega. Bazi talabalar o'ziga xos uslublar, jumladan multimediyadan foydalanib fanni o'zlashtirsa, bazi talabalar bosma materiallardan foydalanishni afzal ko'radi.

Tadqiqot maqsadi:

□ An'anaviy o'qitish usullari va multimedia texnologiyasidan foydalangan holda xorijiy til fanida talabalarining o'zlashtirish ko'rsatkichlari o'rtasidagi jiddiy farqlarni o'rganish.

Metodologiya:

Muammoning mohiyatini hisobga olgan holda, tajriba usuli eng mos keladigani tanlab olindi.

Talabalarining dars mashg'ulotini o'tkazishning an'anaviy yoki multimedia usullaridan foydalangan holda o'qitishni afzal ko'rish tendentsiyalarini aniqlash uchun so'rovnoma usulidan foydalanildi. Xususan, tadqiqotda so'rovnoma usuli ishlatilgan; so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarni multimedia yordamida o'qitishga oid afzalliklari ta'limga oid dasturlar yoki o'quv jarayonini samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan dasturlarni yaratishdan iborat.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki institutning talaba-yoshlari hamda professor-o'qituvchilar an'anaviy tarzda o'qitishdan ko'ra multimedia vositalari yordamida darslarni tashkil qilish qulay va samarali ekanini haqida fikrlar bildirilgan.

Ko'rib chiqilgan tadqiqotlar multimedia texnologiyasining o'quv va ta'lim muhitini yaxshilashdagi ahamiyatini yuqori darajada ekanini ko'rsatadi. AKT ning ta'limga ta'sirini o'rgangan bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, multimedia

texnologiyasi o'qituvchilarning bilim berish usullariga va o'quvchilarning mavzularni tushunish uslubiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida darslarda qo'llash mumkin bo'lgan, bir nechta multimedia vositalari mavjud bo'lib, ularning aksariyati odatda turli ta'lim muassasalarida mavzu, soha, yosh yoki darajaga asoslangan.

Shunga qaramay, multimedia vositalarining ta'lim va o'quv faoliyatini takomillashtirishga ta'siriga qaramasdan, agar kompyuterga asoslangan vositalar to'g'ri ishlab chiqilmagan bo'lsa yoki o'quv materiallari yaxshi tuzilmagan bo'lsa, bu salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Taxlilar shuni ko'rsatdiki, ta'limda multimediani qo'llash texnologiya va multimedia turlari yoki tushunchalar yoki g'oyalarni to'g'ri ifodalash uchun zarur bo'lgan komponentlarni etarli darajada tushunishni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchi o'quvchilarni tushunishi va maqsadlar to'plami uchun ma'lum bir vaqtda qanday texnologiya yoki vositani qo'llash kerakligini bilishi kerak. Taxlilarga ko'ra, maqsadli guruhlar o'quv materiallarini tayyorlashda qo'llaniladigan multimedia komponentlari turini va ularni yetkazib berish usullarini aniqlashlari zarurdir.

Xulosa

Multimedianing o'quv jarayoniga tadbiiq qilinishi va o'quv quroli sifatidagi samaradorligi bo'yicha ko'p tadqiqot ishlari qilingan. Ushbu maqolada o'qitishda multimedianing ahamiyati qay daraja ekanligi ko'rib chiqildi. Maqolada multimedia yordamida ta'limni takomillashtirishda erishilgan yutuqlar va kamchiliklar o'rganildi.

Turli texnologiyalardan foydalangan holda internet manabalariga asoslangan yoki mustaqil ravishda o'qitish va o'qitish vositalarini ishlab chiqish uchun bir nechta multimedia vositalari o'rganildi. Ta'limda bir qancha multimedia vositalari mavjudligi, ammo bu vositalarning ko'payishi yillar davomida texnologiyalarning rivojlanishi va o'qituvchilarning fan sohalari va maqsadli auditoriyaga nisbatan bilimlarni yetkazib berishni yaxshilash bo'yicha doimiy sa'y-harakatlari bilan bog'liq. Bundan tashqari, o'qitish va o'rganish uchun qo'llaniladigan ko'pgina multimedia vositalarga talabalarda qiziqish uyg'otib, fan mavzusining pedagogik mazmuni va yechimning hal qilishga qaratilganligi aniqlandi.

Ta'limda texnologiyadan foydalanishga bo'lgan munosabat, o'qituvchilarning o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatmasligi, asosiy bilim va AKT ko'nikmalarining yetishmasligi, texnik, ma'muriy va moliyaviy yordamning yetishmasligi, jismoniy muhitning yetishmasligi haqidagi. turli maqolalar ko'rib chiqildi. Ushbu to'siqlar ta'limda multimedia integratsiyasiga ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.

2. Aipinge L.P. Cluster Centre Principalso perceptions of implementation of School Clustering System in Namibia (Unpublished Masters T’esis). University, - Africa: 2007
3. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o‘rganishning o‘rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
4. Bansal Dr Sonia Kaur (2020).Significance of Experimental Research In Educational Technology
5. S Tiwari, GS Vihar SGVU J. Eng. Technol. 3 (2), Improving Teaching-Learning through Smart Classes40-44
6. Sharma, Nikita; Bansal, Sonia Kaur; Pandey, A. K. Online teaching . 2021, Vol. 20 Issue 5, Significance and Challenges of Online Teaching. p1445-1449. 5p.